

УДК 658.15

ДЕКОМПОЗИЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»)

© 2024. Ю. В. Селиванова, И. Г. Арсеньева

Исследование нацелено на выявление ключевых факторов, оказывающих наибольшее воздействие на формирование стоимости компании ЛПК. В этом контексте рассмотрено содержание процесса разработки и реализации системы управления стоимостью. Обоснована необходимость и проведена декомпозиция факторов создания стоимости компании ЛПК. Проведен факторный анализ ключевых индикаторов стоимости согласно концепции экономической добавленной стоимости (EVA). Определены направления совершенствования операционных и финансовых показателей, способных повысить создаваемую ценность компании. В частности, среди таковых можно выделить шаги по сокращению затрат на производство продукции, росту доходов от продаж, оптимизации структуры капитала.

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс; стоимость компании; экономическая добавленная стоимость; факторы создания стоимости; декомпозиция; факторный анализ; рентабельность инвестированного капитала; средневзвешенная стоимость капитала.

Постановка проблемы. Лесопромышленный комплекс является стратегически важным сектором российской экономики, который в последние годы столкнулся со значительными изменениями условий хозяйствования, что приводит не просто к отрицательным финансовым результатам, а ставит на повестку дня вопрос выживаемости компаний ЛПК. Все это обуславливает необходимость поиска новых моделей управления, среди которых особое место занимает концепция стоимостного менеджмента, нацеленная на достижение долгосрочных результатов и роста. В этой связи возникает необходимость создания такой модели финансового управления, которая позволила бы менеджменту определить ключевые внутренние факторы и показатели, а также необходимость воздействия на них с целью повышения стоимости предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди отечественных ученых в последние годы уделяется большое внимание разработке методологии управления акционерной стоимостью, а также выявлению и анализу формирующих ее факторов, в частности, такими авторами как Головина А. Н., Когденко В. Г., Куничкин А. М., Майорова Т. В., Марков С. Н., Мельник М. В., Парфенова М. Д., Рыбкина М. В. и др.

Выделение нерешенных проблем. Несмотря на достаточно высокую степень разработанности вопроса определения и анализа факторов создания стоимости компании, недостаточно изученной остается данная проблема относительно лесопромышленного комплекса, который обладает существенными отличиями от других секторов экономики, что создает специфичные проблемы и возможности в управлении стоимостью компаний.

Целью исследования является анализ факторов, влияющих на процесс создания стоимости компании ЛПК для дальнейшего определения направлений их улучшения на примере ПАО «Сегежа Групп» – крупнейшего российского вертикально-интегрированного холдинга с полным циклом лесозаготовки и переработки древесины.

Результаты исследования. Одним из наиболее известных современных подходов к оценке бизнеса, и в то же время индикатором экономической эффективности деятельности компании, является метод, основанный на показателе *экономической добавленной стоимости* (Economic Value Added, EVA). Ключевая идея, лежащая в основе EVA, состоит в том, что инвесторы (внутренние или внешние) должны зарабатывать определенную норму возврата за риск, который они принимают, инвестируя средства в конкретную компанию.

Классический подход к определению EVA предполагает, что размер экономической прибыли зависит от спреда, т.е. разности между рентабельностью инвестированного капитала конкретной компании (ROIC) и его средневзвешенной стоимостью (WACC), следовательно, чем выше рентабельность, тем больше создаваемая организацией стоимость [5, с. 422]:

$$EVA = NOPAT - WACC \times IC = IC \times (ROIC - WACC), \quad (1)$$

где *NOPAT* – посленалоговая операционная прибыль;

WACC – средневзвешенная стоимость инвестированного капитала;

IC – инвестированный капитал;

ROIC – рентабельность инвестированного капитала.

Таким образом, модель EVA характеризует качество управленческих решений: постоянная положительная величина этого показателя свидетельствуют об увеличении стоимости компании, отрицательная – о снижении. Результаты расчета экономической добавленной стоимости ПАО «Сегежа Групп» за период 2018-2023 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 1
Изменение экономической добавленной стоимости ПАО «Сегежа Групп» за 2018-2023 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Посленалоговая операционная прибыль, млн. руб.	6851	5549	8933	16733	8206	-3740
Средневзвешенная стоимость капитала, %	12,04	9,87	10,21	10,57	16,76	17,97
Инвестированный капитал, млн. руб.	64883	67 669	76 776	162292	199 174	182616
Экономическая добавленная стоимость, млн. руб.	-962	-1132	1094	-416	-25166	-36551
Рентабельность инвестированного капитала, %	10,56	8,20	11,64	10,31	4,12	-2,05
Экономическая добавленная стоимость, млн. руб.	-962	-1132	1094	-416	-25166	-36551

Как можно увидеть, показатель создаваемой экономической добавленной стоимости ПАО «Сегежа Групп» на протяжении всего периода имел отрицательное значение, за исключением 2020 г., когда компании удалось нарастить операционную прибыль и тем самым добиться превышения рентабельности инвестированного капитала над его стоимостью. Однако в последующих годах разрыв между данными показателями стремительно увеличивался, все больше сокращая EVA. Данный факт свидетельствует, что в данный момент капитал ПАО «Сегежа Групп» (как собственный, так и заемный) используется неэффективно, вследствие чего компания не в состоянии создать ценность для своих акционеров.

Следовательно, фактическое положение анализируемой компании отражает наличие значительных пробелов в выбранной менеджментом предприятия стратегии

развития, которая, по сути, уменьшает экономическую прибыль и «разрушает» рыночную стоимость. Именно поэтому становится очевидной необходимость разработки и внедрения новой модели управления стоимостью ПАО «Сегежа Групп», которая будет служить связующим элементом операционного, тактического и стратегического уровня принятия решений, внешних и внутренних влияющих факторов и станет незаменимым базисом оценки результативности и целеполагания бизнеса с учетом сложившейся и прогнозируемой внешней среды, в которой функционирует компания [7, с. 28].

Как уже было отмечено, в модели EVA целью управления является максимизация стоимости компании за счет непрерывного роста экономической добавленной стоимости. А способом управления стоимостью – управление факторами, влияющими на стоимость компании. Именно поэтому для реализации концепции ценностно-ориентированного менеджмента и внедрения ее положений в практическую деятельность компании принципиальное значение имеют три стадии (рис. 1).

Рис. 1. Процесс разработки и реализации системы управления стоимостью [6, с. 16]

Обоснованность и правильность выбора ключевых факторов стоимости представляет собой основу для построения эффективной и действенной системы управления организацией. Фактор стоимости – это любая переменная, которая способна влиять на стоимость компании. Согласно модели EVA, которая используется в рамках данного исследования, рычагами увеличения добавленной стоимости, или же первичными факторами ее создания, выступают:

1. *Рост рентабельности инвестированного капитала*: зависит от эффективности рыночной, производственной и инвестиционной деятельности предприятия;
2. *Снижение средневзвешенной стоимости капитала*: зависит от решений, принимаемых в сфере финансового менеджмента;
3. *Темп роста инвестированного капитала*: определяется устойчивой инновационной, инвестиционной и финансовой активностью предприятия [10, с. 72].

В рамках управления стоимостью компании указанные факторы следует детализировать в более мелкие составляющие. При этом следует учитывать, что схемы декомпозиции должны отвечать следующим требованиям:

1. Комплексно характеризовать всю цепочку создания стоимости, то есть все виды деятельности организации, включая рыночную, инвестиционную, операционную, финансовую, и определять рычаги воздействия на стоимость.

2. Включать несколько уровней декомпозиции и оптимальное количество показателей, которые можно дезагрегировать и довести до подразделений как целевые ориентиры.

3. Учитывать нефинансовые, опережающие индикаторы, влияющие на факторы стоимости и обеспечивающие возможность принятия своевременных управленческих решений [6, с. 36].

С учетом представленных требований, предлагается рассмотреть декомпозицию каждого из первичных факторов создания стоимости применительно к ПАО «Сегежа Групп», что позволит выявить не только общепринятые драйверы создания стоимости, но и характерные именно для данной компании. Такое понимание невозможно получить без ретроспективного анализа деятельности предприятия в контексте его конкурентной среды, который будет проведен в рамках данного исследования. Для выявления факторов создания стоимости используется факторный анализ.

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) – это информативный финансовый показатель, который дает четкое представление об эффективности использования компанией вложенного капитала для генерирования прибыли, и, соответственно, для наращивания стоимости. При анализе исследуемого показателя целесообразно использовать формулу Дюпона и её модификации, согласно которой рентабельность инвестированного капитала зависит от уровня рентабельности продаж и скорости оборота капитала [9, с. 130], что и составляет первый уровень декомпозиции:

$$ROIC = \frac{NOPAT}{B} \times \frac{B}{IC} = m_{NOPAT} \times k_o = 360 \frac{m_{NOPAT}}{D_{IC}}, \quad (2)$$

где B – выручка;

m_{NOPAT} – чистая операционная маржа;

k_o – коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала;

D_{IC} – длительность оборота инвестированного капитала.

Пользуясь методом цепных подстановок, было рассчитано влияние указанных факторов на рентабельность инвестированного капитала ПАО «Сегежа Групп» за период 2018-2023 гг. (табл. 2).

Таблица 2

Результат анализа влияния факторов на рентабельность инвестированного капитала
ПАО «Сегежа Групп»

Фактор	Значение					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Чистая операционная маржа, %	11,83	9,49	12,95	18,10	7,69	-4,23
Коэффициент оборачиваемости IC	0,89	0,86	0,90	0,57	0,54	0,48
Длительность оборота IC, дн.	403	416	401	632	672	743
Рентабельность инвестированного капитала, %	10,56	8,20	11,64	10,31	4,12	-2,05
Изменение рентабельности IC, %, в т. ч. за счет изменения:	×	-2,36	3,44	-1,32	-6,19	-6,17
чистой операционной маржи	×	-2,09	2,99	4,63	-5,93	-6,39
длительности оборота IC	×	-0,26	0,44	-5,95	-0,26	0,22

Полученные результаты свидетельствуют, что динамика показателя ROIC отрицательна, и наибольший вклад в это в большинстве случаев вносит именно снижение чистой операционной маржи. Для более точного выявления причин,

способствовавших снижению первичного фактора стоимости бизнеса, необходимо выполнить анализ вторичных факторов на основе модели второго уровня декомпозиции рентабельности инвестированного капитала:

$$ROIC = 360 \frac{(1 - k_{мат} - k_{ам} - k_{зе} - k_{общ} - k_x - k_{пр} + k_{фдр}) (1 - t_3)}{D_{де} + D_3 + D_{дз} + D_{пр} + D_{кз} + D_{дфе} + D_{ос} + D_{нм} + D_г + D_{нв} + D_{вп}}, \quad (3)$$

где $k_{мат}$, $k_{ам}$, $k_{зе}$ – коэффициенты материалоемкости, амортизационности, зарплатоемкости соответственно;

$k_{общ}$ – коэффициент общехозяйственных и административных расходов;

k_x – коэффициент коммерческих расходов;

$k_{пр}$ – коэффициент прочих операционных расходов;

$k_{фдр}$ – коэффициент прочих финансовых доходов и расходов;

t_3 – эффективная налоговая ставка;

$D_{де}$ – длительность оборота денежных средств и их эквивалентов;

D_3 – длительность оборота запасов;

$D_{дз}$ – длительность оборота дебиторской задолженности;

$D_{пр}$ – длительность оборота прочих оборотных активов;

$D_{кз}$ – длительность оборота кредиторской и прочей краткосрочной задолженности;

$D_{дфе}$ – длительность оборота долгосрочных финансовых вложений;

$D_{ос}$ – длительность оборота основных средств;

$D_{нм}$ – длительность оборота нематериальных активов;

$D_г$ – длительность оборота гудвилла;

$D_{нв}$ – длительность оборота прочих внеоборотных активов;

$D_{вп}$ – длительность оборота внеоборотных активов, предназначенных для продажи.

Факторы согласно отчетности ПАО «Сегежа Групп», определившие динамику чистой операционной маржи, представлены в табл. 3. Следует отметить, что при расчете эффективной налоговой ставки в 2018 и 2020 гг. были получены аномальные значения (96,66% и -170,07% соответственно), которые мало несут экономического смысла и сильно влияют на последующие результаты анализа. В этой связи было принято решение принять эффективную налоговую ставку в указанных годах равной 20%, что соответствует законодательно установленной величине.

Наибольшее обратное влияние на динамику чистой операционной маржи в 2021-2023 гг. оказывал показатель материалоемкости производимой продукции. Так, ее рост в 2023 году обусловил сокращение маржи на 5,42%. Так же значительный вклад в данное изменение внесли возросшие зарплатоемкость, коммерческие и управленческие расходы. Стоит отметить и существенное влияние амортизационности на маржу в 2022 г., сократившее ее на 4,52%. Положительное влияние на рентабельность продаж в 2023 г. оказало снижение величины стоимости услуг поставщиков и подрядчиков на рубль произведенной продукции – сокращение показателя вызвало увеличение маржи на 3,52%.

Таким образом, были выделены показатели, на которые ПАО «Сегежа Групп»

должна повлиять в первую очередь для повышения своей чистой операционной маржи. Как известно, достижение данной цели возможно путем увеличения выручки при неизменном уровне затрат, или же снижением расходов с помощью оптимизации затрат, при том же уровне продаж.

Таблица 3

Результаты факторного анализа чистой операционной маржи ПАО «Сегежа Групп»

Фактор	Значение						Влияние на чистую операционную маржу, п. п.				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Коэффициент материалоемкости	0,320	0,310	0,312	0,262	0,214	0,281	0,79	-0,09	4,00	3,56	-5,42
Коэффициент зарплатоемкости	0,129	0,138	0,131	0,122	0,174	0,199	-0,72	0,52	0,71	-3,86	-2,06
Коэффициент услуг поставщиков и подрядчиков	0,117	0,132	0,130	0,116	0,169	0,142	-1,22	0,18	1,11	-3,97	2,18
Коэффициент амортизационности	0,072	0,091	0,081	0,067	0,127	0,137	-1,57	0,70	1,13	-4,52	-0,83
Коэффициент коммерческих и управленческих расходов	0,213	0,215	0,211	0,216	0,264	0,302	-0,09	0,26	-0,44	-3,59	-3,10
Коэффициент прочих операционных расходов	0,014	0,002	0,006	0,007	0,010	0,005	0,93	-0,28	-0,09	-0,20	0,40
Коэффициент прочих операционных доходов	0,013	0,025	0,032	0,032	0,053	0,018	0,97	0,47	-0,02	1,57	-2,82
Эффективная налоговая ставка, %	20,0	30,6	20,0	25,1	18,8	13,2	-1,44	1,71	-1,24	0,60	-0,28
Чистая операционная маржа, %	11,84	9,49	12,95	18,10	7,69	-4,23	-2,35	3,46	5,15	-10,42	-11,91

Следующим драйвером изменения рентабельности инвестированного капитала является *длительность его оборота* (табл. 4). Несмотря на то, что на данный момент влияние данного фактора для ПАО «Сегежа Групп» незначительно, он все же подлежит анализу для поиска дополнительных возможностей воздействия на рост стоимости компании. Декомпозиция оборачиваемости активов позволяет анализировать срок, в течение которого вложения фирмы в активы вернутся к ней обратно.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что замедление оборачиваемости запасов и денежных средств в 2021-2022 гг. способствовало увеличению длительности оборота инвестированного капитала, однако в следующем году действие данных факторов приняло обратный характер. Существенно сказывались на рассматриваемом факторе стоимости колебания длительности оборота кредиторской задолженности – резкий рост показателя в 2021 г. на фоне столь же резкого увеличения кредиторской задолженности сократил длительность оборота ИС сразу на 135 дней, однако данное влияние было нивелировано значительным замедлением оборота активов в праве пользования, т. е. арендуемых лесных участков для заготовки древесины. Данный фактор оказывал заметное влияние и в последующие годы, однако в разных направлениях – в 2022 г. сократил общую длительность оборота на 45 дней, в 2023 – повысил на 10. Следует отметить и влияние оборачиваемости основных средств, также вносящее достаточно большой вклад в изменение анализируемого показателя на

протяжении всего периода. Динамика оборачиваемости же остальных групп активов ПАО «Сегежа Групп» не оказывала существенного воздействия на длительность оборота инвестированного капитала.

Таблица 4

Результаты факторного анализа длительности оборота капитала ПАО «Сегежа Групп», дн.

Показатель	Значение						Влияние на длительность оборота, дн.					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Длительность оборота:												
запасов	65	58	49	85	83	86	-8	-8	36	-2	3	
денежных средств	19	20	19	49	77	43	1	-1	30	28	-34	
дебиторской задолженности	40	41	37	34	33	42	1	-4	-4	-1	9	
прочих оборотных активов	18	19	22	45	25	30	2	3	22	-20	5	
кредиторской задолженности	56	55	66	201	98	104	1	-11	-135	104	-7	
долгосрочных финансовых вложений	1	1	9	35	28	56	0	8	26	-7	28	
основных средств	233	235	221	288	277	317	3	-15	67	-10	40	
активов в праве пользования	71	74	76	249	204	214	3	2	173	-45	10	
нематериальных активов	0	3	10	21	18	21	3	6	12	-3	3	
гудвилла	3	3	2	2	1	2	0	0	-1	0	0	
авансов, выданных под внеоборотные активы	5	11	13	21	14	9	6	2	8	-7	-4	
прочих внеоборотных активов	6	6	7	6	8	27	-1	1	-2	2	19	
Длительность оборота инвестированного капитала	403	416	401	633	672	743	13	-16	232	39	71	

В основе анализа цепочки создания стоимости одну из ключевых ролей играет *средневзвешенная стоимость инвестированного капитала – WACC*, которая отражает как затраты на привлечение капитала, так и доход, который получают инвесторы. Поскольку величина WACC во многом зависит от рыночной информации, выделение всех рычагов воздействия представляется маловероятным. В рамках данного исследования для определения факторов, влияющих на средневзвешенную стоимость капитала, предлагается использовать схему декомпозиции, первым уровнем которой является оценка влияния на средневзвешенную стоимость удельных весов и стоимости источников инвестированного капитала – собственного и заемного, а также эффективной ставки налога на прибыль согласно модели (табл. 5):

$$WACC = d_e k_e + d_{d_1} k_{d_1} (1 - t_2) + d_{d_2} k_{d_2} (1 - t_2), \quad (4)$$

где d_e , d_{d_1} , d_{d_2} – доля собственного капитала, долгосрочного и краткосрочного заемного капитала соответственно;

k_e , k_{d_1} , k_{d_2} – стоимость собственного капитала, долгосрочного и краткосрочного заемного капитала соответственно.

Таблица 5

Результаты факторного анализа средневзвешенной стоимости инвестированного капитала
ПАО «Сегежа Групп»

Фактор	Значение						Влияние на средневзвешенную стоимость капитала, %				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Доля: собственного капитала	0,21	0,20	0,12	0,28	0,21	0,13	-0,09	-2,06	6,56	-1,59	-3,56
долгосрочных обязательств	0,64	0,60	0,83	0,56	0,58	0,55	-0,38	1,56	-1,79	0,14	-0,30
краткосрочных займов	0,15	0,20	0,05	0,16	0,21	0,32	0,36	-0,91	0,58	0,28	1,07
Стоимость: собственного капитала, %	27,83	23,08	38,80	21,62	42,83	47,91	-0,97	1,82	-4,89	4,48	0,65
долгосрочных обязательств, %	10,08	9,48	8,17	8,48	12,19	16,06	-0,29	-0,76	0,14	1,62	1,73
краткосрочных займов, %	8,96	8,87	6,87	7,39	11,64	14,90	-0,01	-0,07	0,06	0,66	0,85
Эффективная ставка налога, %	20,00	30,57	20,00	25,13	18,84	13,17	-0,78	0,76	-0,30	0,60	0,77
Средневзвешенная стоимость капитала, %	12,04	9,87	10,21	10,57	16,76	17,97	-2,17	0,34	0,36	6,19	1,21

Данные, полученные из таблицы, позволяют отметить, что начиная с 2020 г. средневзвешенная стоимость привлечения капитала возрастала, наибольший скачок можно наблюдать в 2022 г., когда WACC вырос на 6,19 %. В большей мере этому способствовало увеличение стоимости собственного и долгосрочного капитала (4,48% и 1,62% роста средневзвешенной стоимости соответственно). В некоторой доле увеличение цены собственного капитала было нивелировано снижением его доли, что сократило WACC на 1,59%. В целом можно сказать, что наиболее сильное влияние на средневзвешенную стоимость инвестированного капитала оказывает именно изменение доли и стоимости собственного капитала, но несмотря на то, что сокращение удельного веса столь дорогостоящего источника способствует снижению WACC, дальнейший анализ показал, что именно наращивание долговой нагрузки во многом определяет рост стоимости привлечения как собственного, так и заемного капитала.

На втором уровне декомпозиции важно исследовать факторы, определяющие стоимость каждого из источников инвестированного капитала. *Стоимость собственных средств* в данной работе была определена с помощью модели САМР, учитывающей поправку на финансовый риск компании:

$$k_e = R_f + \beta_u - 1 + (1 - t_c) \frac{D}{E} (R_m - R_f), \quad (5)$$

где k_e – стоимость собственного капитала;

R_f – безрисковая ставка;

β_u – отраслевой безрычаговый бета-коэффициент;

$\frac{D}{E}$ – отношение заемного капитала к собственному;

$(R_m - R_f)$ – среднерыночная премия за риск.

Расчет стоимости привлечения собственного капитала, а также оценка влияния на нее составляющих факторов представлены в табл. 6.

Таблица 6

Результаты факторного анализа стоимости собственного капитала ПАО «Сегежа Групп»

Фактор	Значение						Влияние на стоимость собственного капитала, %				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Безрисковая ставка, %	7,54	7,27	5,61	7,00	9,87	11,00	-0,27	-1,66	1,39	2,87	1,13
Отраслевой бета-коэффициент	0,63	0,58	0,68	0,79	0,61	0,55	-1,61	2,73	5,37	-3,33	-3,24
Эффективная налоговая ставка	20,00	30,57	20,00	25,13	18,84	13,17	-1,86	2,06	-2,13	0,62	1,56
Отношение заемного капитала к собственному	3,81	3,89	7,66	2,51	3,74	6,82	0,25	15,12	-20,84	3,89	19,71
Рыночная премия за риск, %	7,96	7,37	6,85	6,42	13,40	9,70	-1,27	-2,52	-0,98	17,17	-14,08
Стоимость собственного капитала, %	27,83	23,08	38,80	21,62	42,83	47,91	-4,75	15,72	-17,19	21,21	5,08

При анализе стоимости как собственного, так и заемного капитала следует понимать, какие факторы являются внешними по отношению к компании и не поддающимися управлению, а какие внутренними. В данном случае, безрисковая ставка, бета-коэффициент и рыночная премия за риск выступают в качестве внешних, формирующихся под влиянием макроэкономического цикла, факторов. Наиболее существенное влияние среди них на исследуемый показатель оказывала премия за риск, которая изменяется под воздействием различных системных рисков и общего состояния экономики – в 2022 г. ее резкий рост на фоне геополитических событий вызвал увеличение стоимости капитала на 17,17%, а снижение в 2023 г. – сокращение стоимости на 14,08%.

Воздействие через эффективную налоговую ставку со стороны экономического субъекта также ограничено, так как определение ставок налогообложения – прерогатива органов государственной власти. Кроме того, в большей мере на эффективную ставку оказывают влияние временные и постоянные разницы между доходами и расходами, возникающие прежде всего из-за разных положений налогового и бухгалтерского учета. В целом можно отметить, что под влиянием колебаний эффективной налоговой ставки стоимость капитала не существенно изменяется – наибольший рост составил 2,06% в 2020 г., наибольшее снижение – 2,13% в 2021 г.

Внутренним же фактором, на который руководство компании может оказывать непосредственное воздействие, выступает отношение заемного капитала к собственному, или же финансовый рычаг. Рост показателя отражает повышение финансового риска компании, и, как следствие, повышение требуемой отдачи от инвестированных средств. Так, существенный рост показателя в 2020 г. до 7,66 привел к росту стоимости собственного капитала на 51,04%. После сокращения в следующем году, финансовый рычаг снова начал увеличиваться, и в 2023 г. эффект от этого составил 19,71%. Столь сильное влияние изменения структуры капитала на его стоимость позволяет сделать предположение о высокой значимости данного фактора для создания стоимости ПАО «Сегежа Групп» в целом.

Следующий этап анализа состоит в рассмотрении *стоимости заемного капитала* компании. Важно учитывать, что для корректного расчёта WACC требуется *ожидаемая* стоимость будущих заимствований, а не действующие ставки по займам и кредитам, полученным компанией в прошлом, поскольку они могут существенно

отличаться. В этом случае стоимость заемного капитала необходимо определять как безрисковую ставку, увеличенную на дефолтный спред компании, отражающий риск невозврата ею заёмных средств кредитору [1, с. 31]:

$$k_d = R_f + DS, \quad (6)$$

где k_d – стоимость заемного капитала;

DS – дефолтный спред компании.

Наиболее широко используемым на практике показателем риска дефолта компании является рейтинг ее облигаций, который обычно определяется независимыми рейтинговыми агентствами. Дефолтный спред в данном случае – это дополнительная доходность, которую инвесторы требуют, чтобы компенсировать дополнительный риск удержания облигации с более низким кредитным рейтингом. Одним из способов его расчета является подбор близкой по дюрации государственной бумаги (ОФЗ) и сравнение с доходностью облигаций исследуемой компании. Разница между доходностью корпоративной облигации и безрисковой бумаги и будет являться искомым спредем дефолта.

Основными агентствами, выпускающими кредитные рейтинги, являются Standard & Poor's и Moody's. На российском рынке кредитный рейтинг ПАО «Сегежа Групп» и ее облигациям начиная с 2019 присваивает рейтинговое агентство «Эксперт РА» (табл. 7). Следует отметить, что кредитный рейтинг компании долгое время был достаточно высоким, однако динамика его изменения в последние годы отрицательна. Агентством понижение рейтинга объясняется ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок.

Таблица 7

История присвоения кредитного рейтинга ПАО «Сегежа Групп» [16]

Рейтинг	Прогноз	Дата присвоения	Определение
ruA-	Стабильный	29.10.2019	Умеренно высокий уровень кредитоспособности. Высокая вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне на горизонте 12 месяцев
ruA-	Стабильный	27.10.2020	
ruA+	Позитивный	25.10.2021	Умеренно высокий уровень кредитоспособности. Высокая вероятность повышения рейтинга на горизонте 12 месяцев
ruA+	Негативный	21.10.2022	Умеренно высокий уровень кредитоспособности. Высокая вероятность снижения рейтинга на горизонте 12 месяцев
ruA-	Развивающийся	05.07.2023	Умеренно высокий уровень кредитоспособности. Высокая вероятность изменения рейтинга на горизонте 12 месяцев
ruBBB	Развивающийся	26.12.2023	Умеренный уровень кредитоспособности. Высокая вероятность изменения рейтинга на горизонте 12 месяцев
ruBB+	Развивающийся	09.09.2024	Умеренно низкий уровень кредитоспособности. Высокая вероятность изменения рейтинга на горизонте 12 месяцев

Итак, определим дефолтный спред ПАО «Сегежа Групп» в период 2018-2023 гг. на основе информации о среднегодовой доходности ее облигаций и ОФЗ с сопоставимыми периодами дюрации (табл. 8).

Таблица 8

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Рейтинг компании	A-	A-	A-	A+	A-	BBB
Облигации компании	Система АФК-1Р-06-606		Сегежа Групп-001Р-01R		Сегежа Групп-002Р-01R	
Доходность облигаций, %	9,63	9,05	7,26	7,91	11,54	14,63
Облигации федерального займа	ОФЗ-25083-ПД		ОФЗ-25084-ПД		ОФЗ-26227-ПД	
Доходность ОФЗ, %	7,47	7,07	5,12	6,65	9,10	8,99
Дефолтный спред, %	2,16	1,98	2,14	1,26	2,44	5,64

Поскольку компания начала выпускать облигации только в 2020 г., для предыдущих периодов спред оценивался по публично торгуемым облигациям компании с таким же кредитным рейтингом (А) – в 2018-2019 гг. данному условию соответствовала ПАО АФК «Система», чьи долговые бумаги и были взяты для расчета.

Как можно заметить, снижение кредитного рейтинга ПАО «Сегежа Групп» с 2021 г. соответствовало постепенному повышению дефолтного спреда, который по своей сути является функцией двух переменных. Первая – это способность фирмы создавать денежные потоки в результате операционной деятельности, вторая – характер финансовых обязательств фирмы, которые складываются из процентных и основных платежей [3, с. 129]. Следовательно, может быть сделан вывод, что ПАО «Сегежа Групп» в последнее время все сложнее создавать значительные по сравнению с финансовыми обязательствами денежные потоки, в связи с чем компания имеет более высокий риск дефолта и вынуждена привлекать займы по более высоким ценам (табл. 9).

Таблица 9

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дефолтный спред компании	2,16	1,98	2,14	1,26	2,44	5,64
Безрисковая доходность по краткосрочным инструментам	6,80	6,89	4,73	6,13	9,20	9,26
Стоимость краткосрочного заемного капитала	8,96	8,87	6,87	7,39	11,64	14,90
Безрисковая доходность по долгосрочным инструментам	7,92	7,50	6,03	7,22	9,75	10,42
Стоимость долгосрочного заемного капитала	10,08	9,48	8,17	8,48	12,19	16,06

Таким образом, снижение финансовой устойчивости ПАО «Сегежа Групп», выраженное ростом дефолтного спреда, приводит к увеличению стоимости краткосрочного и долгосрочного заемного капитала. Это еще раз подтверждает важность и первостепенность управления финансовым состоянием компании при формировании ее фундаментальной стоимости.

Стоимость компании как результат инвестиционной и финансовой деятельности зависит от заключительного первичного фактора – *темпа роста инвестированного капитала*. С одной стороны, вложение большего капитала в деятельность может стимулировать рост компании и увеличить ее присутствие на рынке. С другой же, следует учитывать сильную взаимосвязь роста инвестированного капитала с его рентабельностью, поскольку стоимость будет создаваться только в случае, когда дополнительные средства направляются на эффективные проекты и активы, позволяющие получить доход, превышающий их стоимость. Таким образом, простого наращивания инвестированного капитала недостаточно – компаниям следует грамотно балансировать между ростом капитала и эффективностью капиталовложений.

Как известно, рост капитала может осуществляться посредством привлечения

собственных или заемных средств. Поскольку ПАО «Сегежа Групп» на данный момент уже обладает высоким долговым бременем, дальнейшее его увеличение может поставить под угрозу платежеспособность компании и в целом ее существование. Исходя из этого, справедливым видится рассмотрение в качестве источника наращивания капитала собственный капитал, а именно – нераспределенную прибыль.

Темп роста инвестированного капитала в данном случае может быть выражен через модель *устойчивого темпа роста* компании, которая представляет собой отношение нераспределенной прибыли к собственному капиталу и таким образом отражает возможный темп роста компании без увеличения долговой нагрузки.

На первом уровне декомпозиции темп устойчивого роста может быть представлен в виде четырехфакторной мультипликативной модели:

$$T_{уст} = \frac{П_n}{СК} = \frac{A}{СК} \times \frac{B}{A} \times \frac{П_ч}{B} \times \frac{П_n}{П_ч} = M \times k_o \times m \times k_p, \quad (7)$$

где $T_{уст}$ – устойчивый темп роста компании;

$П_n$ – нераспределенная прибыль;

$СК$ – собственный капитал;

A – активы за вычетом кредиторской задолженности (равны инвестированному капиталу IC);

$П_ч$ – чистая прибыль;

M – мультипликатор собственного капитала;

m – чистая маржа;

k_p – коэффициент капитализации прибыли.

Как можно отметить, представленная модель за счет используемых коэффициентов позволяет оценить влияние на темпы роста инвестированного капитала как операционной деятельности (с помощью показателей оборачиваемости активов и чистой маржи), так и финансовой (посредством мультипликатора собственного капитала и коэффициента капитализации прибыли). Рассмотрим данное влияние относительно ПАО «Сегежа Групп» (табл. 10).

Таблица 10

Результаты факторного анализа устойчивого темпа роста ПАО «Сегежа Групп»

Показатель	Значение						Влияние на устойчивый темп роста, п.п.				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Мультипликатор собственного капитала	4,75	4,82	8,50	3,51	4,74	7,82	0,57	30,75	2,28	5,84	5,34
Коэффициент оборачиваемости IC	0,90	0,88	0,91	0,57	0,54	0,48	-1,11	3,17	0,61	-1,33	-1,30
Чистая рентабельность продаж	0,0002	0,08	-0,02	0,16	0,06	-0,18	13268,6	-92,08	9,45	-13,98	-51,24
Коэффициент капитализации прибыли	387,77	1,17	0,26	0,51	0,57	0,83	-13262,9	13,96	8,35	0,88	-17,69
Устойчивый темп роста, %	35,1	40,3	-3,9	16,8	8,2	-56,7	5,22	-44,19	20,69	-8,59	-64,90
Темп роста продаж, %	32,59	1,04	17,9	34,0	15,5	-17,1	×	×	×	×	×

В целом можно отметить отсутствие определенной тенденции в динамике устойчивого темпа роста компании – в 2019 и 2021 гг. он увеличивался, в остальные же периоды имело место сокращение показателя, что говорит о замедлении возможных темпов роста бизнеса. Наиболее заметные падения можно наблюдать в 2020 и 2023 г. – эти периоды совпадают с усложнением условий хозяйствования для ПАО «Сегежа Групп» в первом случае из-за пандемии, во втором – из-за потери традиционных рынков сбыта и увеличивающегося долга. При этом в обоих случаях наибольший вклад в падение темпов устойчивого роста внесло снижение рентабельности продаж по чистой прибыли (на 92,08% и 51,24% соответственно).

Следующим по силе влияния можно назвать коэффициент капитализации прибыли, действие которого было разнонаправленным – увеличение показателя в 2020 г. повысило темпы роста на 13,96%, а в 2023 – сократило на 17,69%. Это можно объяснить тем, что в 2023 г. компанией был получен убыток, и нераспределенная прибыль также приняла отрицательное значение, поэтому высокий коэффициент капитализации в данном случае на деле не отражал рост накопления прибыли.

Мультипликатор собственного капитала и коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала оказывали сравнительно меньшее влияние на изменение темпов устойчивого роста ПАО «Сегежа Групп». Можно заметить, что в последние два года действие мультипликатора увеличилось (до 5,84% и 5,34%), а снижение оборачиваемости начало сокращать потенциал роста компании (на 1,33% и 1,30%).

Для более полного понимания положения дел ПАО «Сегежа Групп» представляется возможность провести сравнение потенциальных темпов роста с фактическими, а именно с темпами роста продаж. Считается, что фактический рост должен совпадать или превышать темпы устойчивого развития, и для исследуемой компании данное требование начало соблюдаться с 2020 г. Однако поскольку $T_{уст}$ – единственный темп роста продаж, согласующийся со стабильными значениями четырех составляющих его коэффициентов, в случае если компания увеличивает продажи с любой другой скоростью, отличной от него, вместе с этим должны измениться один или два коэффициента. Это означает, что когда темпы реального роста компании превышают темпы ее устойчивого роста, то ей нужно либо повысить операционные показатели (то есть рентабельность продаж или коэффициент оборачиваемости активов), либо изменить финансовую политику (то есть увеличить долю нераспределенной прибыли или финансовый рычаг) [4, с. 315]. Данные таблицы демонстрируют, что оборачиваемость и рентабельность в период 2020-2023 гг. преимущественно снижались, а соответственно, можно сказать, что ПАО «Сегежа Групп» для наращивания темпов продаж был избран путь использования именно финансовых воздействий, в первую очередь посредством увеличения мультипликатора собственного капитала (т. е. ростом заимствований в структуре капитала). Возможно, это и помогло компании добиться краткосрочных выгод, однако проведенный анализ остальных факторов демонстрирует, что подобная стратегия сокращает способность ПАО «Сегежа Групп» к созданию стоимости в долгосрочной перспективе.

На втором уровне декомпозиции темпов роста инвестированного капитала многими авторами предлагается дезагрегирование *чистой маржи* на факторы, отражающие эффективность основной, прочей деятельности и эффективность управления финансовыми расходами [14, с. 19]:

$$m = \frac{\Pi_ч}{B} = \frac{\Pi_{чоп}}{B} \times \frac{\Pi_{чп}}{\Pi_{чоп}} \times \frac{\Pi_ч}{\Pi_{чп}} = m_n \times k_2 \times k_{чп} \quad (8)$$

где $\Pi_{\text{члн}}$ – чистая операционная прибыль;

$\Pi_{\text{чп}}$ – чистая прибыль до уплаты процентов;

$m_{\text{п}}$ – чистая рентабельность продаж;

$k_{\text{э}}$ – коэффициент эффективности прочей деятельности;

$k_{\text{бр}}$ – коэффициент процентного бремени.

Оценка влияния представленных факторов на чистую маржу ПАО «Сегежа Групп» представлена в табл. 11

Таблица 11

Факторный анализ чистой маржи ПАО «Сегежа Групп» за 2019-2023 гг.

Фактор	Значение						Влияние на чистую маржу, п. п.				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Чистая рентабельность продаж	0,14	0,10	0,15	0,19	0,08	-0,02	-0,0001	0,04	0,00	-0,09	-0,08
Коэффициент эффективности прочей деятельности	0,44	1,42	0,20	1,11	2,03	-0,27	0,0003	-0,10	-0,11	0,06	0,02
Коэффициент процентного бремени	0,0034	0,57	-0,66	0,80	0,37	-33,30	0,0807	-0,04	0,30	-0,07	-0,19
Чистая маржа	0,0002	0,08	-0,02	0,16	0,06	-0,19	0,0810	-0,10	0,18	-0,10	-0,25

На протяжении рассматриваемого периода чистая маржа падала -за исключением 2019 и 2021 гг. по большей части под воздействием роста коэффициента процентного бремени и сокращения чистой рентабельности продаж. В 2020 же году сокращение чистой маржи было обеспечено резким падением эффективности прочей деятельности, в основном в связи с получением значительных отрицательных курсовых разниц. В 2023 году все факторы получили отрицательные значения, поскольку компанией был получен операционный убыток, и как следствие чистый убыток. Нельзя не отметить огромное значение процентного бремени в этом году – ранее процентные расходы по большей части компенсировались процентными доходами и положительными курсовыми разницами, однако в 2023 г. данные источники средств имели очень низкие значения, а платежами по задолженности заметно возросли. Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что чистая маржа ПАО «Сегежа Групп» на протяжении рассматриваемого периода имела если не отрицательные, то очень низкие значения, что говорит о необходимости предпринимать меры относительно совершенствования всех сфер деятельности – и операционной, и, в особенности, финансовой.

Таким образом, проведенный подробный анализ первичных факторов создания стоимости ПАО «Сегежа Групп» за период 2018-2023 гг. позволил выявить существенные проблемы, которые препятствуют созданию компанией ценности для акционеров и инвесторов. Складывается мнение, что менеджмент компании больше озабочен получением краткосрочных выгод, поэтому не всегда заинтересован в повышении стоимости принадлежащего им бизнеса и в целом складывающимися долгосрочными перспективами его развития.

Так, красной нитью через все исследование проходила проблема высокой финансовой зависимости компании, а также операционная неэффективность деятельности ПАО «Сегежа Групп», приводящая к получаемым убыткам. Данные обстоятельства в разной степени влияют на каждый из проанализированных первичных факторов стоимости, но, безусловно, не являются единственно важными. На стоимость

компании, как интегрированный показатель эффективности ее деятельности, а также на каждый ее драйвер, влияет множество финансовых и нефинансовых факторов, примерный перечень которых, а также возможности по улучшению для ПАО «Сегежа Групп» представлены следующим образом:

1. Рентабельность инвестированного капитала в рассматриваемом периоде существенным образом определялась динамикой чистой рентабельности продаж. На этом в большей мере сказывались рост материалоемкости, зарплатоемкости, коэффициента потребленных услуг, а также коммерческих и управленческих расходов.

Производство лесопромышленной продукции характеризуется высоким уровнем материало- и энергоёмкости, поэтому рост рентабельности продаж в первую очередь должен обеспечиваться оптимизацией данных статей расходов. В структуре затрат на деревообработку доминируют затраты на добычу древесного сырья. При этом следует отметить, что себестоимость заготовок 1м³ древесины зависит от способности компании эффективно использовать расчетную лесосеку [12, с. 114]. С сокращением съема древесины на площадях лесного производства существенно ухудшаются показатели экономической эффективности лесозаготовок: возрастают удельные нормы капиталовложений, снижается производительность труда на заготовке и трелевке, увеличиваются расходы по устройству и содержанию складов и дорог, растут различные накладные расходы, уменьшается фондоотдача. Таким образом, рост *уровня использования расчетной лесосеки* может стать значительным драйвером сокращения стоимости заготавливаемых лесоматериалов, и, следовательно, снижения материалоемкости изготавливаемой из них продукции.

Высокая зависимость лесозаготовок от времени года, обусловленная недостаточным количеством лесных дорог, вынуждает предприятия переносить основные объемы лесозаготовок на зимний период, когда можно использовать временные транспортные пути. При этом для бесперебойной работы перерабатывающего сектора ЛПК в весенне-летний период необходимы значительные межсезонные запасы сырья, что требует существенных финансовых ресурсов, и соответственно, сокращает рентабельность продукции. Решением данной проблемы может стать инвестирование в развитие транспортной сети, повышение *темпов роста новых лесовозных дорог*, что позволит перейти на круглогодичную заготовку и вывозку древесины.

На более высокую эффективность использования материалов в ЛПК указывает *количество образуемых отходов*, что характерно практически для всех стадий лесозаготовительного и деревоперерабатывающего процессов. Кроме того, обеспечение комплексного использования заготовленной древесины должно осуществляться за счет повышения использования отходов от основной деятельности производств путем переработки их в пеллеты и энергоресурсы для котельных предприятий. Стоит отметить, что использование пеллет экономично. При сжигании 1 тонны гранул выделяется столько тепловой энергии, как при сжигании: 1 600 кг - древесины; 475 м³ - газа; 500 л – дизельного топлива; 685 л – мазута [12, с. 131]. Таким образом, на материалоемкость и энергоёмкость продукции может повлиять *возрастающая доля собственных отходов, направленных на сжигание с возвратом энергии и на повторное использование*.

За последние годы резко возросли затраты на энергоносители, поэтому следует рассмотреть показатель *потребленной энергии на рубль произведенной продукции*, а также *долю возобновляемого топлива* (топливная древесина, пек, черный щелок) в структуре общего потребления топлива компании. Рост последнего показателя дает

компания возможность снизить зависимость от невозобновляемых внешних источников энергии, а также свести к минимуму логистические затраты на их приобретение. Кроме того, часть произведенной ПАО «Сегежа Групп» энергии из собственных отходов продается третьим лицам, что повышает прочие операционные доходы компании.

Говоря о зарплатоемкости производства и направлениях ее снижения, следует учитывать ситуацию на рынке труда – на сегодняшний день лесопромышленный комплекс столкнулся с острым дефицитом квалифицированных кадров, поэтому компаниям приходится создавать привлекательные условия, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Данное обстоятельство свидетельствует, что снижение расходов на оплату труда в подобной ситуации путем сокращения сотрудников или понижения средней заработной платы не видится возможным. Поэтому перспективами для ПАО «Сегежа Групп» в области управления персоналом и затратами на него выступает *повышение эффективности использования трудовых ресурсов, автоматизация и компьютеризация* труда, внедрение новых *передовых технологий* управления персоналом.

Одним из существенных факторов повышения рентабельности продаж является минимизация услуг посредников на всех стадиях технологического процесса. ПАО «Сегежа Групп» привлекает подрядчиков и посредников в основном на этапах заготовки древесины и ее транспортировки, и данная статья расходов занимает заметную долю в себестоимости. Поэтому увеличение *доли поставок на предприятия древесного сырья, заготовленного собственными силами*, может стать драйвером роста компании.

Помимо сокращения различных расходов, на величину прибыльности продаж продукции может оказать влияние и увеличение выручки. Для ПАО «Сегежа Групп» перспективными направлениями наращивания доходов от реализации можно назвать *поиск новых и расширение занимаемой доли на существующих рынках сбыта*, а также структурных сдвигов в пользу *производства продукции с высокой добавленной стоимостью*. Данные направления для ПАО «Сегежа Групп» в некотором смысле переплетены – после введенных санкций против российского ЛПК, компании пришлось переориентировать потоки продаж продукции с европейских рынков на азиатские, MENA и рынок России. Однако новые рынки Китая и других азиатских стран уступают по доходности европейскому, поэтому маржинальность экспорта упала, сократив тем самым прибыль. Поэтому в качестве ключевого фактора будущего роста стоимости ПАО «Сегежа Групп» следует рассматривать именно переориентацию экспорта с поставок слабо обработанного леса на продажи продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, что обеспечит рост на этой основе дохода, полученного с 1 кубометра заготовленной древесины.

2. Средневзвешенная стоимость заемного капитала ПАО «Сегежа Групп», как было определено в ходе проведенного анализа, в большей степени зависит от финансовой устойчивости компании и соответственно связанных с инвестированием в нее финансовых рисков. Именно поэтому приоритетным направлением для сокращения WACC является *наращивание доли собственного капитала*, что позволит снизить стоимость как заемного, так и собственного капитала посредством сокращения требуемой со стороны инвесторов дополнительной доходности от вложенного капитала за повышенные риски.

Как известно, увеличение собственного капитала в общем случае возможно двумя путями – накоплением нераспределенной прибыли или увеличением акционерного

капитала. Поскольку существенно наращивать выручку и прибыль в условиях слабой рыночной конъюнктуры для ПАО «Сегежа Групп» довольно проблематично, выходом из сложившейся ситуации может стать *дополнительная эмиссия акций*. Безусловно, данная мера несет в себе определенные риски, в том числе размытие доли акционеров, падение котировок акций на фондовой бирже, снижение привлекательности компании для инвесторов и т.д. Однако данные риски могут быть нивелированы, если привлеченные таким образом средства будут использованы рационально. Прежде всего ПАО «Сегежа Групп» необходимо погасить наиболее существенную задолженность по обязательствам, за счёт чего произойдет не только снижение уровня долгового бремени компании, но и увеличится денежный поток при сокращении процентных расходов, что позволит реинвестировать средства в развитие производства и рост эффективности деятельности компании.

3. Темп роста инвестированного капитала на сегодняшний день нельзя назвать первоочередным фактором стоимости, поскольку наращивание капитала при превышении его стоимости над рентабельностью будет приводить только к большему разрушению стоимости. Поэтому прежде всего ПАО «Сегежа Групп» следует сосредоточиться именно на улучшении рассмотренных выше параметров, для того чтобы инвестируемые в компанию средства начали приносить должный эффект.

Выводы. Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день система управления ПАО «Сегежа Групп» не в силах обеспечить выполнение главной цели современной компании – создания стоимости для инвесторов. Расчет величины экономической добавленной стоимости не только показал отрицательные результаты, но и все большее ухудшение положения в последние три года. Конечно, на подобное положение оказывают влияние в том числе внешние факторы, неподвластные компании, однако она может адаптироваться и в ответ на внешние изменения предпринимать корректирующие действия в отношении своих внутренних факторов, нацеленных на повышение стоимости компании. Среди таковых нами были выделены, в первую очередь, рентабельность инвестированного капитала и его средневзвешенная стоимость – именно создание положительного спреда между ними должно стать приоритетом в стратегии ПАО «Сегежа Групп». В свою очередь, обеспечить это компания будет в силах только посредством грамотного управления финансовыми и нефинансовыми факторами, наиболее сильно воздействующими на первичные драйверы стоимости. Проведенный факторный анализ позволил выделить такие факторы, а также определить ключевые направления по их совершенствованию в целях создания стоимости. Дальнейшим направлением исследования будет являться более углубленный анализ степени чувствительности экономической добавленной стоимости к рассмотренным операционным и финансовым факторам, а также прогнозирование возможного роста EVA в зависимости от их изменения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронов, Д. С. Оценка стоимости капитала и ставки дисконтирования на базе российской финансовой статистики / Д. С. Воронов, Л. А. Раменская // *Journal of New Economy*. – 2023. – Т. 24. – № 1. – С. 50–80.
2. Головина, А. Н. Отраслевые особенности формирования и роста стоимости компании: вопросы и инструменты управления / А. Н. Головина, М. Г. Ежова // *Экономика: вчера, сегодня, завтра*. – 2019. – Т. 9, № 7-1. – С. 170-180.
3. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Асват Дамодаран; Пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 1955 с.

4. ДOME, И. Н. Влияние отраслевой принадлежности компании на управление устойчивым ростом / И. Н. ДOME // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2020. – Т. 13, № 3-353. – С. 312-326.
5. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 471 с.- ISBN 978-5-238-01690-0.
6. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент : учебник для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 447 с.
7. Козлова, Н. И. Финансовая модель и ее использование при стоимостном управлении / Н. И. Козлова // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2023. – №3 (57). – С. 27-30.
8. Корсунский, Д. И. Концепция управления стоимостью в оценке эффективности корпоративного управления в Республике Беларусь / Корсунский, Д. И., Россоха, Е. В. // Банкаўскі веснік. – 2020. – № 8 (685). – С. 67-72.
9. Котельникова, Н. В. Варианты расчета и анализа рентабельности капитала / Н. В. Котельникова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – №. 9 (1). – С. 128-132.
10. Майорова, Т. В. Структурообразующая основа ценностно-ориентированного менеджмента / Т. В. Майорова // Управление организацией, бухгалтерский учет и экономический анализ: вопросы, проблемы, перспективы развития : Материалы V Всероссийской научно-практической конференции, Магнитогорск, 29–30 мая 2020 года / Под общей редакцией Н.В. Кузнецовой. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2020. – С. 69-74.
11. Мельник, М. В. Рентабельность инвестированного капитала в системе анализа цепочки создания стоимости / М. В. Мельник, В. Е. Когденко, В. Г. Когденко // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – №9. – С. 2-7.
12. Попов, Н. Л. Обеспечение устойчивости развития региона за счет повышения эффективности использования лесных ресурсов -на примере Архангельской области : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством -региональная экономика» : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Попов Николай Леонидович ; Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – Санкт-Петербург, 2021 – 230 с.
13. Радченко, Ю. В. Финансовый левэридж как инструмент управления доходностью капитала компании / Ю. В. Радченко // Финансовые исследования. – 2020. – №2 (67). – С. 154-161.
14. Рыбкина, М. В. Управление стоимостью компании : учебное пособие / М. В. Рыбкина; Ульянов. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 167 с.
15. Шмелькова, В. А. Оценка основных финансовых рычагов приращения стоимости выбранной компании / В. А. Шмелькова // Достижения науки и образования. – 2022. – №4 (84). – С. 10-14.
16. Рейтинговое агенство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – URL: <https://raexpert.ru/> (дата обращения: 23.09.2024).
17. Damodaranonline [Электронный ресурс]. – URL: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html (дата обращения: 19.09.2024).

Поступила в редакцию 01.11.2024 г.

DECOMPOSITION OF KEY VALUE FACTORS AS A TOOL FOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF A TIMBER INDUSTRY COMPANY (USING THE EXAMPLE OF PJSC SEGEZHA GROUP)

Yu. V. Selivanova, I. G. Arsenyeva

The research is aimed at identifying the key factors that have the greatest impact on the formation of the value of the LPC company. In this context, the content of the process of developing and implementing a cost management system are considered. The necessity is justified and the decomposition of the factors of value creation of the LPC company is carried out. A factor analysis of key cost indicators was carried out according to the concept of economic value added (EVA). The directions for improving operational and financial indicators

that can increase the value created by the company are identified. In particular, among these are steps to reduce production costs, increase sales revenue, and optimize the capital structure.

Keywords: timber industry; company value; economic value added; value creation factors; decomposition; factor analysis; return on invested capital; weighted average cost of capital.

Селиванова Юлия Владимировна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

yu.v.selivanova@mail.ru

+7-949-340-27-44

ORCID 0000-0003-2228-7500

Арсеньева Инна Геннадиевна

магистрант кафедры экономики предприятия

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

inna231156@mail.ru

+7-949-310-90-77

Selivanova Yulia

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise
Economics

Donetsk State University, Donetsk

Arsenyeva Inna

Master's student of the Department of Enterprise Economics

Donetsk State University, Donetsk